

UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE CONCEITOS MATEMÁTICOS PRESENTES NA FÍSICA ATRELADOS AO ENSINO DE ASTRONOMIA

Gustavo Lira do Nascimento¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco, gustavlira977@gmail.com

Palavras-chave: Conceitos matemáticos; Física; Astronomia.

Resumo expandido

O presente trabalho reflete sobre a forma que a Matemática foi abordada no ensino de Astronomia no decorrer de um projeto de Astronomia que aconteceu entre 2015 e 2019. Ele aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio Agamenon Magalhães, localizada em São Caitano-PE. O projeto era extracurricular e contava com alunos das três séries do Ensino Médio. Nele, havia a realização de aulas de Astronomia, feiras de Ciência e também a aplicação da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica).

Durante esse projeto, notou-se que quando se pensa em interdisciplinaridade com a Astronomia, logo se pensa na Física. Contudo, outras disciplinas podem surgir; dentre elas, a Matemática. Isso é algo esperado, já que, como ciência, é normal a Astronomia fazer bastante uso de conceitos matemáticos. Esse fato traz consigo um problema que também está presente nas relações entre Física e Matemática – que é o seu mau uso ensino.

Mendes e Batista (2016) trazem em seu trabalho importantes reflexões sobre isso. Esses maus usos podem ser generalizados para as ciências no geral, inclusive a Astronomia. As autoras informam que o mau uso da linguagem matemática faz com que essa, ganhe atributos de “vilã”, dando a impressão que o ensino seja “puramente matemático, cheio de fórmulas prontas e, muitas vezes, sem a discussão do porquê de se estar utilizando-as” (MENDES e BATISTA, 2016, p. 758).

As autoras ainda afirmam que é necessário que professores e alunos saibam que Ciência não é somente Matemática e entender que a linguagem matemática não substitui o conhecimento em Ciência. Contudo, uma relação entre essas três disciplinas promove um aprendizado de maior qualidade, assim como falam Santos et al. (2019).

E como era de se imaginar, durante o projeto, ocorreu um uso recorrente da Matemática. Isso aconteceu, pois como o Projeto também visava à preparação dos alunos para a OBA (e ela possui questões que envolvem conceitos matemáticos) o uso desses conhecimentos era inevitável. Além disso, ao se trabalhar certos assuntos de Física, também se usou conceitos matemáticos.

Para estudar essas relações, foi criado um questionário virtual, visando estudar as concepções que os alunos do projeto tinham sobre o uso da Matemática na Astronomia. Nas respostas, foi muito recorrente a reclamação dos alunos sobre a forma com que a Matemática é usada na Física.

Foi notado que os alunos compreendem a proximidade entre as duas disciplinas, o que é bom, pois permite que ambas se conectem e sejam mais bem entendidas por parte deles para o entendimento de alguns conceitos. Porém, pode ser ruim se a Física se tornar uma mera extensão da Matemática, como Mendes e Batista (2016) explicam.

Porém, também é importante ressaltar que nem sempre a culpa é do professor, mas sim, do modelo educacional vigente, que abrange desde a má valorização dos professores até a falta de água em algumas escolas. Infelizmente, disciplinas como Física e Matemática possuem um caráter elitista, onde somente as pessoas que possuem certa afinidade com elas conseguem, com muito esforço, desenvolver um conhecimento básico. Isso é algo que está intrinsecamente ligado aos gestores públicos e na forma que eles enxergam a Educação do país. Somente com a implementação de políticas educacionais inclusivas (em todos os sentidos) e apoiadas com medidas de valorização de todos os âmbitos escolares, algo começará a ser mudado. Entretanto, enquanto isso não acontece, cabe aos professores se desdobrarem para encontrar formas de amenizar esses problemas e promover o ensino da Física aos alunos.

Todos esses levantamentos mostram que, assim como Mendes e Batista (2016) também concluem, a Matemática precisa ser tratada de uma forma mais inclusiva para todos os alunos, para que eles criem, ao menos, um conhecimento básico de como ela é importante para embasar diversos fenômenos do Universo e entender como funciona a Ciência.

Muitos alunos informaram que a Matemática está muito ligada tanto à Física quanto à Astronomia, e seus aprendizados se tornam melhores quando são atrelados aos cálculos matemáticos, assim como Santos et al. (2019) relatam. Já outros preferiram focar mais no aprendizado da Física e da Astronomia nos campos dos conceitos. Além disso, era comum que alguns dos alunos do projeto procurassem conhecimentos sobre tópicos mais avançados de matemática, inclusive sobre cálculo diferencial e integral.

Essa conclusão vem decorrente da análise de que as aulas abrangeram, basicamente, dois grupos de alunos. O primeiro grupo, além de enxergar a Astronomia como uma Ciência que se relaciona diretamente com a Física e a Matemática, era mais aberto aos conceitos e explicações mais formais dos assuntos. Não se incomodavam com o uso de expressões matemáticas e demonstravam uma boa afinidade com elas. Isso se refletia na Física e na Astronomia também, já que eles demonstravam interesse em querer saber o porquê que as leis da Física eram verdadeiras. O outro grupo, por sua vez, não tinha muita afinidade com conceitos mais formais e expressões matemáticas. Esse grupo se interessava mais pelos conceitos e pela abordagem filosófica que os assuntos de Astronomia geravam.

Contudo, essa diferenciação não era totalmente visível, já que alguns alunos demonstraram pertencer aos dois grupos. Isso acontecia principalmente com os alunos do primeiro grupo mencionado. Com isso, percebeu-se que é muito mais acessível ensinar a um aluno que gosta de assuntos mais formais (fazendo-se uso de expressões matemáticas), os assuntos ligados à conceitos histórico-filosóficos,

do que o contrário. O que mostra um reflexo na formação dos alunos em toda sua vida escolar, onde a Matemática, principalmente, é abordada de uma forma muito isolada, sem agregar conceitos concretos aos alunos. O que faz com que eles se distanciem dela e gere uma rejeição que se prolonga nas demais disciplinas que fazem uso de suas formalizações e expressões, como Mendes e Batista (2016) apontam.

Referências

SANTOS, A. V. dos.; FONTANA, R.; RODRIGUES, J.; MEGGIOLAR, G. P.; **UMA APLICAÇÃO DE CAMPOS CONCEITUAIS NO ENSINO INTERDISCIPLINAR DE ASTRONOMIA NA FÍSICA E NA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO.** In Revista Aretá, Manaus – AM, v.12, n.26, p. 183-198, ago-dez, 2019.

MENDES, G. H. G. I.; BATISTA, I. L.; **Matematização e ensino de Física:** uma discussão de noções docentes. In Revista Ciência & Educação, Bauru – SP, v. 22, n. 3, p. 757-771, 2016.